

УЎК:796.012.62

**ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ БЕЛБОҒЛИ КУРАШЧИЛАРНИ ВАЗН ТОИФАСИСН
ИНОБАТГА ОЛГАН ХОЛДА МАКРОЦИКЛИК ЮУКЛАМАЛАРНИ
РЕЖАЛАШТИРИШ МЕТОДИКАСИ**

Тўйчиев Тоҳиржон Саҳодиллаевич

Наманган давлат университети Жисмоний маданият кафедраси ўқитувчиси

Хамиджонов Абдуназар Усубжон ўғли

Наманган давлат университети Спорт фаолияти йўналиши 2 босқич талабаси

E-mail: tohirtujcv8@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003397>

Аннотация: ушбу мақолада юқори малакали белбоғли курашчиларни умумий жисмоний тайёргарлиги жараёнини баҳолаш орқали кўрсаткичлари динамикаси комплекс ривожлантириш ва назорат қилиш методикаси ишлаб чиқилган бундан ташқари тестлар туплами асосида олинган тестлар курсатилган.

Калит сўзлар: Белбоғли кураш, юқори малакали, умумий жисмоний тайёргарлик, тестлар, динамикаси, моксимон югуриш, югуриш, мусобақаолди тайёргарлик.

**МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С
УЧЕТОМ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ БОРЦОВ НА ПОЯСАХ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ**

Аннотация: В данной статье разработана методика комплексной разработки и контроля динамики показателей путем оценки процесса общей физической подготовки высококвалифицированных борцов на поясах, а также описаны тесты, полученные на основе набора тестов.

Ключевые слова: борьба на поясах, высококвалифицированная, общая физическая подготовка, тесты, динамика, бег трусцой, бег трусцой, предсоревновательная подготовка.

**METHODOLOGY FOR PLANNING MACROCYCLIC LOADS TAKING INTO
ACCOUNT THE WEIGHT CATEGORY OF HIGHLY QUALIFIED BELT
WRESTLERS**

Abstract: this article has developed a methodology for the complex development and control of the dynamics of indicators by assessing the process of general physical training of highly qualified belt wrestlers, in addition, tests taken on the basis of the batch of tests are shown.

Keywords: Belt Wrestling, highly qualified, general fitness, tests, dynamics, maximum running, running, pre-competition training.

КИРИШ

Мавзунинг долзарблиги: Жаҳон спортида эришилган ютуқларнинг тез суръатлар билан ўсишида спорт захираларини тайёрлашнинг янги ва янада самарали восита, усул ва ташкилий шакллари тинимсиз излашни талаб этади. Бундан ташқари спорт билан мутазам равишта шуғулланиб келаётган иқтидорли юқори малакали спортчиларни соғлом баркамол руҳида тарбиялаш бугунги кундаги юртимизда сийёсат даражасига кўтарилган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Жумладан "Қуп йилик иқтидорли спортчиларни машғулот селекция ишларини такомиллаштириш бўйича янги тизим жорий этиш юзасидан ҳукумат қарор ва фармонлари имзоланмоқда", бу эса соҳа мутахассислари зиммасига катта масъулият юкламоқда.

Юқори малакали белбоғли кураш вазн тоифасисн инобатга олган холда белбоғли кураш турида машғулот юукламаларини режалаштиришда вазн оғирларини хисобга олган холда, юқори малакали белбоғли курашчиларни вазин тоифаларига ажратиб олдик. Биз юқори малакали белбоғли кураш бир кунлик машғулоти юуклама 135 дақиқани жами 8 нафар вазн оғирликлар (55,60,66,73,81,90,100,+100) кг юқори малакали белбоғли курашчида машғулот юукламаларин катталиг хажми спортчининг вазн тоифасисн инобатга олган холда кураш юукламаларини хажмини ва шиддат зонада аниқлаш. Хусусан биз 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди, 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,1% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди, 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,6% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди, 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,3% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 35,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 26% ни бешинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. Хусусан биз 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,2% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 24,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 18,1% ни иккинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 27,7 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 20,5% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 30,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 22,6% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 33,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 24,6% ни бешинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Хусусан биз 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,8 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,7% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,2% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлар кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 25,8 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,1% ни учунчи

юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,3 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,2% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 33,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 24,6% ни бешинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Хусусан биз 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,2% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23,6 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,5% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,4% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,6 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,4% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 34,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,5% ни бешинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Хусусан биз: +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 21,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 15,6% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,1% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,3% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 30 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 22,2% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 34 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,2% ни бешинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. юукламаларни миёрлаш жараёни олиб бориш мумкинлигини асослайди.

Хусусан биз 55 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,1% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,6% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини

23,3% ни туртинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 35,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 26% ни бешинч зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.1-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

Хусусан биз 60 кг оғирликда 14 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,2% ни биринчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 24,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 18,1% ни иккинч зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 27,7 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 20,5% ни учунчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 30,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 22,6% ни туртинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 33,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 24,6% ни бешинч зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.2-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Хусусан биз 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,8 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,7% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,2% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 25,8 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,1% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,7 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,5% ни туртинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 66 кг оғирликда 16 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 34,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,5% ни бешинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.3-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юукламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

Хусусан биз 73 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 19,3 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,3% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 24,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 18,1% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,3% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 29,8 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 22,1% ни туртинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

кузатилди. Утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 35,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 26,2% ни бешинч зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.4-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юукламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

Хусусан биз 81 кг оғирликда 9 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 18,5 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 13,7% ни биринчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 81 кг оғирликда 9 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 23,6 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,5% ни иккинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 81 кг оғирликда 9 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 27,3 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 20,2% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 81 кг оғирликда 9 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 31,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,3% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 81 кг оғирликда 9 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 34,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,3% ни бешини зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.5-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

Хусусан биз 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 20 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,8% ни биринчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 23,3 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,2% ни иккинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 27,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 20,2% ни учунчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 31,3 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,2% ни туртинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 90 кг оғирликда 12 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 33,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 24,6% ни бешинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.5-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма МУҲОҚАМА

Хусусан биз 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 19,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 14,2% ни биринчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 23,6 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,5% ни иккинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 26,2 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,4% ни учунчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 31,6 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 23,4% ни туртинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. 100 кг оғирликда 10 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 34,4 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,5% ни бешинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.7-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

Хусусан биз: +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 21,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 15,6% ни биринчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юкламаси 135 дақиқа, ундан 23,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 17,1% ни иккинчи зонадаги юкламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди.

1.8-расм. Юқори малакали белбоғли курашчиларда машғулот юкламаларининг умумий дақиқасини 5 та зоналарда ўзаро фарқларни ифодаловчи диаграмма

+100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 26,1 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 19,3% ни учунчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 30 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 22,2% ни туртинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди, +100 кг оғирликда 6 нафар спортчи қатнашди утказилган умумий машғулот юукламаси 135 дақиқа, ундан 34 дақиқаси, яъний машғулотнинг умумий дақиқасини 25,2% ни бешинчи зонадаги юукламаларда машғулот олиб борганликлари кузатилди. юукламаларни миёрлаш жараёни олиб бориш мумкинлигини асослайди.

ХУЛОСА

Бундан ташқари, маҳалий олимлар фикрига кўра, Таймуратов А.Р. шундай дейди курашчиларга хос куч турлари ва уларни ривожлантирувчи юуклама машиқлардир, чунки бу вақтда етарлича махсус жисмоний восита сифати имкониятларини тўлиқ амалга оширишга олиб келади.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики биз юқори малакали белбоғли курашчилар юқори натижаланга эришиши энг мухими олтиган маълумотлар келажакда ўзини оқлаши кераклигини билиб биз қуйидаги саволномаларни респондентларга тақдим қилдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 октябрдаги ПҚ-3306-сонли “Кураш” миллий спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. Саломов Р.С. Дзюдо кураш назарияси ва методикаси. Дарслик –Тошкент 2014-йил 284 б.
3. Саломов Р.С Спорт машғулотининг назарий асослари ўқув қўлланма ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2005 й 87-бет.
4. Матвеев.П.Л. Теория и методика физическо́й культуры. Учебник для институтов. физ. культуры. М. ФиС, 1991 г.
5. Керимов.Ф.А. Спорт соъасидаги илмий тадқиқотлар. Тошкент. Зар қалам -2004.- 447.б.